

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova- pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva- filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.A. Xasanov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov- tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova- siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

Ablazova K.S. Normal taqsimot va nazorat kartalar asosida texnologik jarayonlarning stabiligini takomillashtirish	373
Nishonova M.A. Elektron axborot-ta'lim resurslarini loyihalashda universal ta'lim faoliyatini rivojlantirish tamoyillari	377
Maxsudov O.X. Ko'phadlar nazariyasi elementlaridan inson faoliyatining turli sohalarida foydalanish	381
Qodirov T.O. Oliy ta'lim muassasalarida boshqaruvi tizimini takomillashtirishning iqtisodiy samardorligi	385
Mamajonova G.A. Kompetentlik tushunchasi va uning pedagoglar faoliyatidagi o'rni	389
Tursunov F.E., Ubaydullayev S.Q. Texnologik ta'limida kreativ kompetentlikni shakllantirishning pedagogik texnologiyalari	393
To'xtasinov Sh. Talabalarning ekologik savodxonligini oshirish	397
Mamatova G.J., Mashrabova S.M. Eritmaning qaynash haroratini uning tarkibiga bog'liqligi	402
Mamatova G.J., Qobuljonova D.X., Adixamjonova X.Sh. Qattiq jismning solishtirma erish issiqligini aniqlash	405
G'ulomov G'.Sh., Nabieva M.S., Sirojiddinov B.A. <i>G.hirsutum</i> L. tur vakillarida ota-ona shakllari va F1 avlod duragaylarining hosildorlik ko'rsatkichlari	407
Kirg'izov F.B. Kimyo darslarida eritmalarga doir masalalar yechish orqali o'quvchilarni kreativligini oshirish	409

UO'K: 536.4

QATTIQ JISMNING SOLISHTIRMA ERISH ISSIQLIGINI ANIQLASH

<https://zenodo.org/records/15336977>

Mamatova Go'zaloy Jo'ramirzayevna,
Qobuljonova Diyora Xusniddin qizi,
Adixamjonova Xumora Sherzodbek qizi,
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada muzni erishi va erish vaqtida suyuqlikka aylangandan keyin suvni unga beradigan issiqligini o'lchash, muzning solishtirma erish issiqligini topish, qattiq jismning zarralari orasidagi bog'lanishi haqida so'z boradi.*

Kalit so'zlar: *kalorimetr, termometr, solishtirma erish issiqligi, issiqlik sig'imi, ekvivalent.*

Аннотация. *В статье рассматривается таяние льда и измерение тепла, выделяемого водой после ее превращения в жидкость при таянии, нахождение удельной теплоты плавления льда, а также связь между частицами твердого тела.*

Ключевые слова: *калориметр, термометр, удельная теплота плавления, теплоемкость, эквивалент.*

Abstract. *This article discusses the melting of ice and the measurement of the heat released by water after it turns into a liquid during melting, finding the specific heat of fusion of ice, and the bonding between the particles of a solid.*

Keywords: *calorimeter, thermometer, specific heat of fusion, heat capacity, equivalent.*

Qattiq jismda uni tashkil etuvchi zarralar ma'lum qonuniyatlarga muvofiq fazoviy panjara tashkil etib joylashadi va o'zlarining muvozanat vaziyati artofida issiqlik tebranma harakatda bo'ladi. Qattiq jismga berilayotgan issiqlik miqdorining ortishi bilan bu harakat yanada kuchayib boradi. Qizdirish natijasida zarralar energiyasi ular orasidagi bog'lanish kuchlarini yenga oladigan darajada cheksiz yaqinlashadi. Bunday temperatura qattiq jismni suyuqlikka aylana boshlagan nuqtasi yoki erish nuqtasi deyiladi. Qattiq jismni suyuq holatga keltirish uchun uning kristallari fazoviy panjarasini buzish zarur. Buning uchun ma'lum miqdorda issiqlik energiyasi talab etladi. Bu energiya zarralar orasidagi tortishish kuchlarini yengish uchun sarflanib, fazoviy panjara buzilish jarayonida zarralarning potensial energiyasi ortmaydi. Bu qattiq jismning suyuqlikka aylanish jarayonida temperatura o'zgarishsiz qoladi, demak zarralarning harakat tezligi ortmaganligi yoki temperatura o'zgarmaganligidan erish vaqtida sarflanadigan issiqlik qattiq jismning erish issiqligi deyiladi. O'zgarmas normal bosimda erish temperaturasidagi 1kg massali qattiq jismni erishi uchun talab etriladigan issiqlik miqdori shu jismning solishtirma erish issiqligi deyiladi. Turli modda zarralari orasidagi bog'lanish kuchlari turlicha ekanligidan solishtirma erish issiqliklari ham bir -biridan son jihatdan farq qiladi. Solishtirma erish issiqligi kal/g va ayrim vaqtlarda J/kg larda o'lchanadi. Qotish jarayonida qattiq jismning erishi uchun sarflangan energiya issiqlik tarzida ajralib chiqadi. Bror m massali qattiq jismning solishtirma erish issiqligi r desak, qotish jarayonida ajralib chiqqan issiqlik

$$Q = m \cdot r \quad [1]$$

bo'ladi. Erish issiqligi qizdirish temperaturasiga bog'liqdir. Bu bog'lanish quyidagi tenglik bilan ifodalaniladi

$$\Delta r = \Delta t(c_1 - c_2) \quad [2]$$

c_1 - jsmning qattiq holatdagi solishtirma issiqlik sig'imi, c_2 -shu jismning suyuq holatdagi solishtirma issiqlik sig'imi, Δr - erish issiqligi o'zgarishi, Δt - temperatura o'zgarishi. Solishtirma erish issiqligi solishtirma qotish issiqligiga teng. Ko'pchilik moddalarning erish paytida hajmi ortib, qotishida kamayadi. Ba'zi moddalarning erish paytida hajmi kamayib qotishida ortadi. Bunga misol qilib muzni olishimiz mumkin

M massaga ega bo'lgan muzning solishtirma erish issiqligini topish uchun . m kalorimetrda m_1 massali suvni quyib, uni dastlabki t_1 temperaturasi o'lchagach, muzni suvga tashlaymiz. Biror vaqt o'tgach muz suvda butunlay eriydi. Hosil bo'lgan $M + m_1$ massali suyuqlikning t_2 temperaturasi uning butun hajmi bo'ylab bir xil bo'lishi uchun suyuqlik m_k massali aralashtirgich bilan aralashtirib turiladi. So'ngra aralashtirgichning temperaturasi t_2 o'lchanadi. Tajribada suvning

$$Q_1 = m_1 c_1 (t_1 - t_2) \quad [3]$$

Kalorimetrning

$$Q_k = m_k c_k (t_1 - t_2) \quad [4]$$

Aralashtirgichning

$$Q_a = m_a c_a (t_1 - t_2) \quad [5]$$

Miqdorda berilgan issiqliklari muzni eritish uchun $Q = Mr$, uning temperaturasi $t_0 = 0^\circ$ dan t_2 gacha ko'tarish uchun sarflanadi. Ma'lumki

$$Q'' = M \cdot c_1 \cdot (t_2 - t_0) = M \cdot c_1 \cdot t_2 \quad [6]$$

Uzatilgan $Q_1 + Q_k + Q_a$ issiqlik olingan $Q' + Q''$ issiqlik miqdoriga teng ekanligidan

$$(m_1 c_1 + m_k c_k + m_a c_a)(t_1 - t_2) = Mr + M c_1 t_2 \quad [7]$$

tenglik o'rinalidir. Bundan

$$r = \frac{(m_1 c_1 + \omega)(t_1 - t_2) - M c_1 t_2}{M} \quad [8]$$

Kelib chiqadi. Bu yerdagi $\omega = m_a c_a + m_k c_k$ - kalorimetr va aralashtirgichning suyuqlik ekvivalenti hisoblanadi.

Ushbu tajribada biribchi novbatda kalorimetr idishining m_k masasini aniqlaymiz. Keyin esa m_a massasi aniqladik. Kalorimetrda suv quyib, tarozida tortiladi va kalorimetr bilan birgalikdagi m massasini aniqlab, uning yordamida suvning $m_1 = m - m_k$ massasini aniqlaymiz. Massasi $m = 50$ gr bo'lgan muz bolagini olib, uning temperaturasi 0° bo'lishi kerak albatta va kalorimetrda suvning dastlabki t_1 aniqladik. Muz parchasini filtr qog'ozda tozalab artib, aralashtirgich bilan yaxshilab kovlab, undan termometrni chiqarmay suvning temperaturasi t_2 ni aniqladik. Kalorimetrni uv bilan qaytadan tortib, suvning keying massasi m ni aniqladik. Avvalgi aniqlangan massaga muzning massasi M qo'shilganda $M = m - m_1$ bo'ladi. Suvning kalorimetr va aralashtirgichning sigimlarini jadvaldan oldik va tajribada [7] tenglik bajarilganligidan, muzning solishtirma erish issiqligi olingan natijalarimizdan foydalanib [8] formula bo'yicha hisobladik.

M, kg	m_1 , kg	m_k , kg	m_a , kg	t_1 , °C	t_2 , °C	r, J/kg	Δr , J/kg	$\frac{\Delta r}{r} \cdot 100\%$
164 gr	52 gr	26 gr	350 gr	15,4 °C	59,4 °C	$3.4 \cdot 10^5$	10	0.1%

Muzning solishtirma erish issiqligini tajriba yordamida aniqlash jarayonida biroz mukammalroq ishlashga to'g'ri keldi. Bunga sabab suvga solishimizdan oldin muz erib qolmasligi kerak, aynan 0° dagi muz olinadi. Muz suvga solinganda suvning harorati kamayadi.

Buning sababi esa undagi issiqlik miqdorining bir qismi muzning erishiga sarf boladi.. Bu holatda biz energiya moddalarni tashkil etgan molekulalar yordamida biridan ikkinchisiga o'tishini kuzatdik va uni tajribada aniqladik. O'lchash va natijalar yordamida nisbiy xatolikni hisobladik va barchasini jadvalga yozdik.

Bu barchasidan xulosa qiladigan bo'lsak, laboratoriya mashg'ulotida muzning erish jarayonidagi solishtirma erish issiqligini eksperimental usulda aniqladik. Tajriba natijalari nazariy qiymatlarga yaqin bo'lib, muzning solishtirma erish issiqligi taxmiman 334kj/kg ekni tasdiqlandi. O'lchov xatoliklari asosan issiqlik yo'qotish va o'lchov anjomlari aniqligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Lekin natijamiz tajribamizni to'g'ri o'tkazilganligini va energiya saqlanish qonuniga mosligini ko'rsatdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xayriddinov B. Molekulyar fizika. Qo'llanma. Toshkent: O'qituvchi. 2013. 73-b.
2. Karabayev M. A. Molekulyar fizika. Darslik. Toshkent. 2014. 152-b.
3. Dusmuratov M.B. Fizika. Qo'llanma. Toshkent Yusuf Xos Hojib. 181-b.
4. Usmonov M. Fizika. Qo'llanma. Toshkent: O'qituvchi. 2021. 76-b.
5. D. V. Sivuxin. Umumiy fizika kursi. Qo'llanma. Toshkent-1984
6. Xayriddinov.B. O'quv qo'llanma. Toshkent-2013
7. E. N. Nazirov. Z. A. Xudoyberganova. N. X. Safiullina. Mehanika va molekulyar fizikadan praktikum. Toshkent-2001
8. Abdumalikov. A.A. Nazariy mehanika kursi. Toshkent-2006

UO'K: 633.511:575.22.2

G.HIRSUTUM L. TUR VAKILLARIDA OTA-ONA SHAKLLARI VA F₁ AVLOD DURAGAYLARINING HOSILDORLIK KO'RSATKICHLARI

<https://zenodo.org/records/15337015>

G'.Sh.G'ulomov, M.S.Nabiyeva,
Andijon davlat universiteti
B.A.Sirojiddinov,
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya: *Jahon qishloq xo'jaligining o'sib borayotgan ehtiyojlarini qondirish, jumladan, ertapishar, serhosil, tolasi yuqori va serhosil, kasalliklarga, zararkunandalarga va atrof-muhitning noqulay omillariga chidamli g'o'za navlarini yaratish va ularning hosildorligini oshirish uchun Gossypium L. turlaridan tobora ko'proq foydalanilmoqda. Poliploid turlarining bioxilma-xilligining noyob genetik resurslaridan oqilona foydalanish muhim ahamiyatga ega.*

Kalit so'zlar: *hosildorlik ko'rsatkichi, duragay, reproduksiya fazasi, kombinatsiya.*

Аннотация: *Для удовлетворения растущих потребностей мирового сельского хозяйства, в том числе создания сортов хлопчатника, отличающихся скороспелостью, высокой урожайностью, высоким качеством волокна и урожайностью, устойчивостью к болезням, вредителям и неблагоприятным факторам окружающей среды, а также для повышения их урожайности, все чаще используются виды Gossypium L. Важно рационально использовать уникальные генетические ресурсы биоразнообразия полиплоидных видов.*

Ключевые слова: *показатель продуктивности, гибрид, фаза репродукции, комбинация.*

Abstract: *To meet the growing needs of global agriculture, including the development of cotton varieties characterized by early maturity, high yield, high fiber quality and productivity, resistance to diseases, pests and adverse environmental factors, as well as to increase their productivity, Gossypium L. species are increasingly used. It is important to rationally use the unique genetic resources of the biodiversity of polyploid species.*

Keywords: *productivity index, hybrid, reproduction phase, combination.*

